

OS EDIFÍCIOS DO GUARUJÁ SP: DOS 1960 AOS 1980, A LINEARIDADE NO PENSAMENTO PROJETIVO DE MENDES DA ROCHA

Anna Paula Canez
Débora Saldanha de Avila

RESUMO

O artigo trata dos edifícios habitacionais localizados no Guarujá, litoral do estado de São Paulo, projetados por Paulo Mendes da Rocha em 1983. Como parte do restrito rol de projetos de habitações coletivas verticais executados do arquiteto, explicita que soluções projetuais desenvolvidas ou exploradas por Mendes da Rocha ao longo de mais de quatro décadas permanecem sendo utilizados em suas obras mais recentes. Assim, a opção por determinado mecanismo, ainda que aprimorado ou readequado, concorre para o fortalecimento da solução. Por outra via, os eventos ímpares, como algumas propostas da década de 1980, denotam uma concessão deliberada às especificidades do contexto.

Palavras-chave: Paulo Mendes da Rocha, Habitações coletivas, Habitação vertical.

THE BUILDINGS OF GUARUJÁ SP: FROM THE 1960S TO THE 1980S, THE LINEARITY IN THE PROJECTIVE THOUGHT OF MENDES DA ROCHA ABSTRACT

The article treats on the residential buildings located in Guarujá, São Paulo state's coast, designed by Paulo Mendes da Rocha in 1983. As part of the restricted list of projects of vertical collective housing executed by the architect, explains that the design solutions developed or explored by Mendes da Rocha over more than four decades, are still being used in his most recent works. Thus, the option for a

certain mechanism, even if improved or re-adjusted, contributes to the strengthening of the solution. On the other hand, odd events, like some of the 1980s proposal, denote a deliberate concession to the context's specificities.

Keywords: Paulo Mendes da Rocha, Collective housing, Vertical housing.

LOS EDIFICIOS DEL GUARUJÁ SP:
DE LOS 1960 A LOS 1980, LA LINEARIDAD EN EL
PENSAMIENTO PROJETIVO DE MENDES DA ROCHA
RESUMEN

El artículo trata de los edificios de viviendas situados en Guarujá, litoral del estado de São Paulo, diseñado por Paulo Mendes da Rocha en 1983. Como parte del restringido rol de proyectos de viviendas verticales ejecutados del arquitecto, explicita que soluciones de proyectos desarrolladas o exploradas por Mendes da Rocha en el largo plazo de cuatro décadas, permanecen siendo utilizadas en sus obras más recientes. Así, una opción por determinado mecanismo, aún que mejorado o reajustado, concorre para el fortalecimiento de la solución. Por otra vía, los resultados de algunas de las propuestas de la década de 1980, denotam una concesión deliberada a las especificidades del contexto.

Palabras llave: Paulo Mendes da Rocha, Viviendas colectivas, Viviendas verticales.

O PROJETO COMO INVESTIGAÇÃO: HABITAÇÕES COLETIVAS VERTICAIS DE PAULO MENDES DA ROCHA

Ainda que Paulo Mendes da Rocha tenha desenvolvido mais de três dezenas de estudos e projetos de habitações coletivas – sendo que alguns destes fazem parte de proposições mais amplas, no patamar das intervenções urbanas –, raros são os que têm sua execução levada a cabo. Os aspectos que colaboram para a não realização da maioria desses projetos têm origens diversas, no entanto, há uma gama de fatores que viabilizou a execução de oito edifícios ou conjuntos habitacionais.

Projetados em 1983, os edifícios Penhasco das Gaivotas compreendem um apanhado de soluções projetuais já ensaiadas por Mendes da Rocha em outras oportunidades, especialmente em projetos residenciais uni e multifamiliares das décadas 1960 e 1970. Esta percepção fortalece a caracterização de uma linguagem particular que permeia a produção habitacional do arquiteto, passível de ter suas soluções e mecanismos projetuais sistematizados através de um aprofundamento gráfico-analítico. Como parte da produção habitacional coletiva de Paulo Mendes da Rocha, os edifícios do Guarujá, já nos anos 1980, nos permitem identificar uma série desses dispositivos, tendo como um dos principais instrumentos de investigação, o projeto. O estudo, no entanto, exige uma abordagem crítica da proposição, de modo que “os instrumentos da análise” sejam “construídos à medida que a obra analisada o necessitar” (ZEIN, 2001, p. 202), em consideração ao que a obra suscita.

OS EDIFÍCIOS PENHASCO DAS GAIVOTAS

Os edifícios Penhasco das Gaivotas, projetados em 1983, estão localizados no Guarujá, litoral de São Paulo, Região Metropolitana da Baixada Santista. O projeto, comumente denominado Costão das Tartarugas, foi desenvolvido por Paulo Mendes da Rocha em um momento de reestruturação de sua carreira profissional, logo após a anistia de 1979 concedida pelo governo militar. O conjunto edificado compreende duas torres de apartamentos com nove pavimentos sobre pilotis, as quais estão interligadas por um embasamento que incorpora a garagem, áreas técnicas e de serviço, além de espaço de recreação. Esse amplo pavimento com área de projeção equivalente a três vezes a das duas torres encontra-se semienterrado, já que todo o conjunto se localiza em um costão rochoso junto ao mar.

O terreno é parte do Loteamento Penhasco das Tartarugas, implantado pela Imobel Construtora e Urbanizadora, empresa também responsável pela execução dos edifícios no início da década de 1980. A gleba original, com área total de 92.285 m², foi fracionada em 12 lotes de uso residencial distribuídos em quatro quadras, além de “uma área institucional com 5.215 m² e áreas verdes que somam 24.262,60 m² (26,2% da área total)” (SÃO PAULO, 2007, p. 4). Com projeto aprovado em 1983, o conjunto foi implantado somente quatro anos mais tarde no Lote 1 da Quadra A, estando localizado, assim como todo o loteamento, na Macrozona de Proteção Ambiental, conforme o Plano Diretor municipal vigente de Guarujá-SP, sancionado em 2013. O terreno limita-se ao norte e ao noroeste com manchas de “vegetação nativa florestal do tipo Mata Atlântica” (SÃO PAULO, 2007, p. 4), e ao sul e sudeste com a escarpa rochosa que se volta ao Oceano Atlântico. Ao oeste, faz divisa com um conjunto habitacional de edifícios verticais, e ao leste com o Lote 2 da Quadra A, até então desocupado. O entorno imediato caracteriza-se pela presença de condomínios residenciais destinados à alta renda entremeados por fragmentos de mata nativa, sendo que a área ainda se encontra nas proximidades da Estação Ecológica de Guarujá – que fica a cerca de 2km ao nordeste – e da Praia da Enseada, ao oeste.

Implantado em uma área distinta, junto à escarpa, em cota altimétrica média de 50,0 m, o conjunto usufrui de vista privilegiada em direção a três quadrantes – sudeste, sudoeste e noroeste. Os dois edifícios, praticamente idênticos, valem-se da mesma orientação solar, estando ligeiramente desalinhados em relação ao eixo norte-sul, uma vez que a torre meridional se encontra deslocada para leste da torre norte em 10,0 m. Assim, um dos edifícios localiza-se junto à escarpa e o outro, no limite oeste do terreno, de modo que ambos estão voltados a paisagens consolidadas: a vista do mar e o entorno urbano em direção ao sopé do morro. No térreo, os pilotis liberam o solo sob as torres e se somam ao restante do pavimento, com área de mais 1.500 m², configurando o amplo setor de lazer composto por piscinas, *playground*, solário, espelho d'água e área ajardinada. O pavimento parcialmente enterrado, com cerca de 4.200 m², comporta 148 vagas de estacionamento, espaços de lazer e áreas de apoio, compartimentos de serviço de uso dos funcionários, além de áreas técnicas.

Tendo em vista a localização praticamente isolada dos edifícios, em topo de morro que termina em escarpa, e pelo menos três metros acima da cota média do logradouro, o projeto claramente privilegia o

uso do automóvel para o ingresso ao conjunto. O acesso de veículos se dá por via bastante íngreme, sendo ainda necessário vencer um desnível de cerca de três metros, já dentro do lote, em trajeto sinuoso, para adentrar a garagem. Os pedestres, diante de um desnível similar, acessam de maneira direta apenas o pavimento semienterrado, através de extensa escadaria que conduz ao hall do estacionamento.

Nos edifícios, a organização do pavimento-tipo se dá de modo a oportunizar a vista do mar e da cidade ao maior número possível de unidades habitacionais. A planta do pavimento, de planimetria aquadrada, com 30 m x 27 m, é composta por quatro unidades de mesmo programa e área, distribuídas em torno de um grande vazio vertical onde se localizam dois elevadores e uma escada enclausurada, além de circulação horizontal periférica para acesso aos apartamentos. O átrio, que transpõe nove andares-tipo, térreo em pilotis e subsolo, terminando em duas claraboias, viabiliza a troca de ar constante no interior do edifício através de convecção natural, e dispensa o uso de luz artificial nas áreas de circulação durante o dia. Os apartamentos ocupam os vértices do pavimento, estando voltados a duas orientações solares distintas. Tal disposição e a existência do vazio vertical no centro da torre acarretam em uma planta-tipo de formato "L", a qual é duplamente rebatida, nos sentidos norte-sul e leste-oeste.

Diferentemente do zoneamento por faixas de uso empregado em outros projetos habitacionais de Mendes da Rocha, como a Casa Masetti I, de 1967, e o Edifício Clermont, de 1972, em que o espaço articulador de convívio – que compreende ou não a cozinha – ocupa toda uma dimensão da planta, ficando a área compartimentada na porção oposta, a distribuição dos cômodos nas unidades habitacionais do Penhasco remete à tripartição social-serviço-íntimo. O espaço de convívio, que conjuga estar e refeições, funciona como elemento polarizador dos acessos às alas íntimas, ao setor de serviço e à varanda, que fica interna ao perímetro do pavimento. Uma das alas íntimas compreende o dormitório principal, área de vestir e banheiro, com lavatório em compartimento separado. A outra é composta por dois dormitórios e pelo banheiro social. Já a cozinha é interligada ao espaço de convívio por um acesso convencional e por uma bancada de apoio, à maneira de um passa-pratos. A exemplo dos três edifícios habitacionais de autoria de Mendes da Rocha executados anteriormente, Guaimbê, CECAP Zezinho Magalhães Prado e Clermont, a área de serviço é plenamente integrada à cozinha, compartilhando a mesma abertura para o exterior, a qual se estende por todo o plano de vedação do compartimento.

Ainda que as unidades habitacionais disponham de acessos separados para as áreas sociais e de serviço, a circulação vertical não apresenta distinção de uso. Nos pavimentos-tipo, os dois elevadores e a escada enclausurada ficam voltados a uma passarela que transpõe o vazio vertical interligando as duas circulações periféricas de acesso aos apartamentos. O grande átrio central é viabilizado pela solução estrutural, a partir de uma malha modulada em 2,5m que libera de elementos estruturais uma área de 15m x 15m, à exceção da circulação vertical: as caixas da escada e dos elevadores configuram um núcleo rígido inscrito no vazio vertical. Os pilares mais centralizados, inclusive quatro deles com seção distinta – circular – no térreo e nos subsolos, ficam afastados da borda que delimita o átrio, de modo que toda a área periférica ao vazio configure balanços. Mesmo que a distribuição dos pilares atenda à medida modular de 2,5m, os vãos entre eixos oscilam entre duas e três vezes esse valor, fazendo com que os elementos, também em virtude de sua seção retangular alongada, fiquem alinhados com as alvenarias do pavimento-tipo.

De modo especial, algumas soluções utilizadas no Penhasco retomam dispositivos de projeto amplamente explorados na obra de Mendes da Rocha e na produção moderna de modo geral. Nos dormitórios, as esquadrias ficam recuadas cerca de 75cm em relação à fachada, contíguas aos armários, que têm profundidade equivalente a tal recuo, conformando uma espécie de caixa em torno do vão de abertura. O dispositivo, somado a duas lâminas de concreto – uma inclinada na altura do peitoril e a outra horizontal, próximo ao teto – que se projetam ao exterior a partir da esquadria, mas ainda internos ao perímetro do pavimento, condicionam a incidência solar e, de modo geral, a iluminação natural no interior dos compartimentos. Tais mecanismos lembram a solução utilizada no edifício Clermont, de 1972. Ainda nos dormitórios, aberturas dispostas sobre os armários embutidos, também recuadas 75cm em relação à fachada e alinhadas às folhas superiores da esquadria principal, configuram uma faixa de abertura longitudinal, rente ao teto, que favorece a exaustão do ar quente e a consequente ventilação no interior dos compartimentos.

Nos banheiros, a posição e conformação das aberturas se assemelha às localizadas sobre os armários dos dormitórios, também facilitando a circulação de ar e, ao mesmo tempo, atendendo à demanda de privacidade. Externamente, o fato de essas esquadrias não estarem visíveis, destacando-se apenas a cavidade na fachada como parcela elementar do dispositivo, reflete na sóbria, mas elaborada fenestração.

Segundo Mendes da Rocha, a solução que aparece nas aberturas dos dormitórios do Guaimbê em 1962, no espaço de convívio do edifício Clermont de 1972, e ainda será reiterada nos anos 1980, no projeto do edifício Aspen, tem como referência “uma das obras modernas brasileiras mais interessantes” (MENDES DA ROCHA, 1997, p. 61), o edifício Angel, projetado por Júlio Abreu em 1927 e localizado na Capital paulista. Na varanda, o quebra-sol de concreto, totalmente interno ao perímetro do pavimento ou da cobertura, condiciona a insolação e serve como rebatedor de luz, reproduzindo solução adotada em outros projetos de Mendes da Rocha, a exemplo da casa Celso Silveira Melo e do edifício Clermont, projetados em 1962 e 1972, respectivamente.

Também retomando solução recorrente em Mendes da Rocha, o dispositivo que conforma o plano de fechamento do setor de serviço atende a mais de uma demanda. O elemento de vedação, além de funcionar como área de armazenamento e como exaustor-cap-tador de ar, também dispõe de um quebra-sol próximo ao teto. O armário, embutido na faixa central da estrutura, fica em posição ergo-nômica quanto à utilização, sendo que tal disposição, somada à sua profundidade, contribui para o condicionamento lumínico do com-partimento. Além disso, os posicionamentos do armário e da lâmina de concreto geram três faixas distintas de esquadrias que além de suas funções primárias, acumulam outras, específicas, dependendo da altura em que se localizam: a mais baixa recebe o ar frio, a próxi-ma do teto libera o ar quente, enquanto a intermediária se abre para a paisagem à altura dos olhos do observador.

As áreas de armazenamento, pensadas em conjunto com o res-tante da proposição, além de responderem às demandas de uma casa de veraneio, evitam que a acomodação aleatória de armários – normalmente de grande volume – acabe por obstruir os espaços de uso e de circulação. Assim, a disposição prévia, ainda no projeto, de bancadas de trabalho, nichos para eletrodomésticos e armários procura prevenir a criação de reentrâncias e saliências indesejadas, oferecendo ao usuário uma área de planimetria perfeitamente re-gular – normalmente retangular – para a distribuição de tudo aquilo que é, de fato, móvel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conjunto Penhasco das Gaivotas compreende soluções pro-jetuais desenvolvidas ou exploradas por Mendes da Rocha ao longo

de mais de quatro décadas, isto é, mecanismos ensaiados antes da proposição do Guarujá, de 1962, e que permanecem sendo utilizados em suas obras mais recentes. Assim, a opção por determinado dispositivo de projeto, ainda que aprimorado ou readequado, concorre para o fortalecimento da solução. Por outra via, os eventos ímpares, como a área íntima subdividida em alas da proposta de 1983, denotam uma deliberada concessão às especificidades do contexto, característica que será reiterada em outros projetos de nuances bastantes particulares, como para casa Masetti II – já nos anos 1990 –, localizada em Fazenda Cava, interior paulista.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARTIGAS, Rosa (org.). *Paulo Mendes da Rocha: projetos 1957-1999*. São Paulo, Cosac Naify, 2002.

AVILA, Débora Saldanha de. *Habitações Coletivas Verticais de Paulo Mendes da Rocha – 1962 a 2004*. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, UniRitter/Mackenzie, 2015.

AVILA, Débora Saldanha de; CANEZ, Anna Paula. Habitações coletivas verticais de Paulo Mendes da Rocha (1962 a 2004). *Arquitextos*, São Paulo, ano 17, n. 194.05, Vitruvius, jul. 2016 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.194/6127>>.

----- Casas Masetti I e II: O espaço habitacional por Paulo Mendes da Rocha. In ESTEVES, João Pedro; MASCARENHAS, Catarina (org.). *Arquiteturas do mar, da terra e do ar - arquitetura e urbanismo na geografia e na cultura – volume II*. Lisboa, AEAULP, 2014.

MENDES DA ROCHA, Paulo. Virtudes de uma casa. *Projeto*, n. 175, São Paulo, jun. 1994.

PISANI, Daniele. *Paulo Mendes da Rocha: Obra completa*. São Paulo, Gustavo Gili, 2013.

SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Governo do Estado de São Paulo). Parecer Técnico/CPRN/DAIA/ 044/2007, Processo SMA 13,586/2005 <http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/files/2011/11/oficio_consema_2007_300/ParecertecnicoCPRN-DAIA-044-2007.pdf>.

VILLAC, Maria Isabel (org.). *Paulo Mendes da Rocha. América, cidade e natureza*. São Paulo, Estação Liberdade, 2012.

ZEIN, Ruth Verde. *O lugar da crítica: Ensaio oportunos de arquitetura*. Porto Alegre, UniRitter/ProEditores, 2001.